

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE & ARTS

VOL. 9 NR. 1

2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 1

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OProm

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

<https://www.isfida.eu/it/vol9nr12025>

In copertina: rielaborazione grafica di alcuni schizzi di Sandro Botticelli (immagini di pubblico dominio)

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS
RIVISTA FONDATA NEL 2016 DA C. & L. ROSSI

COMITATO SCIENTIFICO 2025

Maria Grazia Bonanno, Università di Roma «Tor Vergata»

Romeo Bufalo, Università della Calabria

Lucia Lazzerini, Università degli Studi di Firenze

Leena Löfstedt, Universities of Jyväskylä and Helsinki, Finland

Raffaele Pinto, Università di Barcellona

SOMMARIO

Editoriale

6

PRIMA PARTE

Convegno La Donna / Le Donne in Dante

Barcellona-Lugano, 24-26 ottobre 2024

Il femminile come “figura” del divino: l’enigma di Rachele

MARIO CIMINI

7-21

El Dante de Christine de Pizan o la otra Commedia

VICTORIA CIRLOT

22-41

Matelda, l’enigma di una ninfa cristiana

MIRCO CITTADINI

42-64

Tra amor profano e amor sacro: Cunizza da Romano

MARIANNA ESPOSITO VINZI

65-73

Piccarda e Costanza, tra Convivio e Monarchia

ENRICO FENZI

74-104

Le donne di Dante: tra cronaca, filosofia e cosmologia

GIUSEPPE INDIZIO

105-125

Medusa-Donna Petra-Francesca: lussuria, impetramento e musica

CARLA ROSSI

126-135

Reali, presunte, ideali, ma pur sempre donne

SIMONETTA TEUCCI

136-157

«Dal centro al cerchio». Il femminile nel Paradiso

LUIGI TASSONI

158-174

SECONDA PARTE

Una lettera di Hans-Georg Gadamer a Maria Grazia Bonanno

175-177

L'Andromaca di Gaetano De Sanctis

MARIA GRAZIA BONANNO

178-183

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

184-197

La modernità di Dante, Pérez Carrasco, M. & Pinto, R. (a cura di), Cesati, Firenze, 2023

MARIANO PÉREZ CARRASCO

198-203

Luce di stelle spente, Luca Bragaja, Pensa Multimedia, 2024

MIRCO CITTADINI

203-204

Armi e armature nella letteratura italiana, T. Agovino e M. Maselli (a cura di), Cesati, Firenze, 2024

MIRCO CITTADINI

205-209

RECENSIONI & SEGNALAZIONI

L'Antigone: recitativo per voce sola, Stefano Raimondi, Mimesis, 2023

LUCIANO ROSSI

L'Antigone di Stefano Raimondi¹ ci invita a riflettere sulle trasformazioni alle quali, nel corso di due millenni, è stata sottoposta l'umana vicenda della figlia di Edipo e di Giocasta, dopo la guerra fratricida fra Eteocle e Polinice e l'assunzione al trono d'una leggendaria Tebe dello zio Creonte.

Se la caratteristica fondamentale del mito è quella di tentare di rispondere alle domande che gli uomini si pongono sulle ragioni più profonde della loro esistenza terrena, si può dire che Antigone incarna perfettamente quest'esigenza.

L'opera sofoclea in cui risulta maggiormente evidente la metafora d'una mitica Tebe quale paradigma negativo è *l'Edipo a Colono*;² qui la città della Beozia non simboleggia solo la στάσις, l'ingiustizia, la prevaricazione e l'opportunismo, ma, per contrasto, consente ad Atene di caratterizzarsi come il luogo della riconciliazione, della pietà verso i supplici e della giustizia. Da una parte, la collocazione dei disordini politici causati dalla tirannide in un altrove lontano contribuisce a rafforzare la consapevolezza del pubblico riguardo all'importanza della democrazia di cui Atene si fa portavoce; d'altra parte, l'esemplarità in negativo di Tebe costituisce l'occasione per gli spettatori di riflettere sui rischi che derivano da una politica conflittuale, mirata soltanto a soddisfare interessi personali.³

Sofocle ha sviluppato queste intuizioni anche nell'*Aiace*, ricorrendo a un lessico particolarmente attento alle possibili implicazioni politiche. In quest'opera, l'eroe, reso folle dalla dea Atena, si toglie la vita, decidendo così di porre fine alle speculazioni sulle colpe di cui inconsciamente si è macchiato.

¹ Stefano Raimondi, *L'Antigone. Recitativo per voce sola*, Milano, Mimesis, 2023.

² Ch. Segal, *Tragedy and Civilization. An Interpretation of Sophocles*, Cambridge-London, Harvard University Press, 1981.

³ D. Sabbatucci, *Il mito, il rito, la storia*, Roma, Bulzoni, p. 167.

La stessa salma dell'eroe diviene motivo di scontro politico e solo grazie alla mediazione di Odisseo Edipo sarà integrato in una diversa dimensione culturale.

Se proviamo a ripercorrere le tappe fondamentali delle innumerevoli metamorfosi di Antigone: dai primi frammenti epici di argomento tebano⁴, agli *Scholia vetera in Sophoclis Antigonom*,⁵ alle riscritture della tragedia greca classica, alle riletture latine di Seneca e di Stazio, ai testi medievali e moderni, quel che resta immutato è l'ineluttabilità della catastrofe, in un nesso violentemente ossimorico di amore e cieco esercizio del potere.

Con una frase emblematica si apre, ad esempio, il frammento 157s. K., denominato *Antigone*: "Edipo era inizialmente un uomo felice, ma in séguito divenne il più misero dei mortali".⁶ In quest'incipit si cela la scelta di accostare la vicenda della protagonista a quella del padre, come nell'omonimo dramma sofocleo.⁷

Il prologo, probabilmente di carattere narrativo, doveva forse ripercorrere le vicende della sfortunata stirpe labdacide: quel che più conta è che Edipo venga presentato come l'esempio emblematico del ribaltamento della sorte umana: da uomo felice, egli si trasforma nel più infelice tra i mortali, in linea con la nota immagine di carattere proverbiale.⁸

Le radici della tragedia sono, però, molto più antiche e risalgono, al di là dell'infausto destino di Edipo, alla maledizione di cui è responsabile lo stesso Laio. Secondo quanto

⁴ *Frammenti di Edipo. La figura di Edipo nei frammenti poetici di età arcaica e classica*, in M. Mazzocut-Mis e G. Mormino (a cura di), *Edipo. Re e vittima*, Milano, Mimesis, 2014, pp. 9-34.

⁵ G. Xenis, *Scholia vetera in Sophoclis "Antigonom". Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker*, Berlin-Boston, De Gruyter, 2021.

⁶ Vd. E Bizzarri, op. cit.

⁷ Cfr. G. Xanthakis-Karamanos, *Studies in Fourth Century Tragedy*, *Akademia Athenon*, Athens 1980, p. 52.

⁸ W. Burkert ravvisa nel linguaggio dei frammenti tracce di elementi di natura formulare, probabile indizio di una composizione orale, cfr. "Seven against Thebes: an oral tradition between Babylonian magic and Greek literature", in C. Brillante, M. Cantilena, C.O. Pavese (a cura di), *I poemi epici rapsodici non omerici e la tradizione orale*. Atti del convegno di Venezia 28-30 settembre 1977, Antenore, Padova 1981, pp. 29-51.

narrano Apollodoro e Igino⁹ Laio, figlio di Labdaco, regnava a Tebe e aveva in sposa la figlia di Meneceo, ma non osava accostarsi a lei perché temeva le maledizioni di Pelope, suo antico benefattore, ora indignato contro di lui, che gli aveva rapito l'adorato figlio Crisippo, usandogli violenza. Il giovane, per la vergogna, si era tolto la vita e Pelope, venuto a conoscenza del crimine, aveva maledetto il colpevole, augurandogli di essere ucciso da qualcuno della sua discendenza. Lo stesso Laio, in preda ai fumi dell'alcol, aveva violentato la moglie, generando Edipo.

L'origine del male di Edipo si trova dunque in suo padre, che ne costituisce una sorta di «doppio» poiché è un uomo in vari modi simile a lui. Il rapimento di Crisippo, fanciullo appena giunto alla pubertà, da parte di un uomo adulto, ospite o amico del padre, si colloca all'interno di un tipo particolare di pratica nota come "omosessualità rituale" che istituzionalizza l'amore pederastico come parte di un processo di integrazione del giovinetto all'interno della società maschile degli adulti¹⁰. Per quel che concerne le numerose riscritture del dramma di Antigone, le colpe di Laio, ancor prima degli amori di Edipo e Giocasta, insinuano il sospetto di eccessi erotici in ognuno dei personaggi del dramma.

Se proviamo ad azzardare una sorta di rapido panorama delle riprese latine e medioevali del mito, di Antigone, il suo personaggio appare nella *Tebaide* di Stazio per la prima volta nel libro VII, vv. 243-246; a un centinaio di versi di distanza (libro VII, vv. 363-366) uno scudiero dichiarerà che la sua unica preoccupazione consiste nel preservare pura la fanciulla per il talamo nuziale.

Sempre nello stesso libro, la giovane è partecipe con la madre e la sorella Ismene di un'ambasciata al campo dei Sette. Le tre donne si recano inutilmente all'accampamento nell'estremo tentativo di impedire la guerra.

Nel libro XI, ai vv. 103- 106, le Furie descrivono Giocasta e Antigone come possibili garanti contro lo scontro fratricida: con i loro discorsi e i loro pianti potrebbero portare i fratelli a rinunciare al duello e, in effetti, ai vv. 354 sgg. Antigone interviene in prima persona per cercare di placare l'ira del fratello Polinice. Ai vv. 629- 630 la giovane impedisce al padre di uccidersi sopra i cadaveri ancora avvinghiati dei fratelli. La sua

⁹ Apollodoro, *Bibl.* 3.5.5, in P. Scarpi (a cura di), Apollodoro, *I miti greci*, traduzione di M. G. Ciani, Milano, Mondadori, 1996; Igino, *Fab.* 85.

¹⁰ B. Sergent, *Homosexualité et initiation chez les peuples indo-européens*, Payot et Rivages, 1996.

ultima apparizione occupa una parte importante del XII libro, ai vv. 332 e sgg., dove è narrato l'incontro della giovane con la cognata Argia, entrambe alla ricerca delle spoglie di Polinice per dare degna sepoltura al cadavere; l'episodio si conclude col v. 677 sg., dov'è descritta la condanna a morte di entrambe, ree di aver trasgredito alle leggi di Creonte.

La situazione iniziale delle *Phoenissae*, nei primi 362 versi, sembra ispirarsi all'*Edipo a Colono* di Euripide, per mutare radicalmente nelle scene successive, ove i primi due episodi sembrano invertiti rispetto alla fonte, tanto che si è ipotizzata una contaminazione con l'*Edipo coloneo*, o *Edipo secondo* di Sofocle, nel quale l'eroe viene riabilitato.¹¹

Non si sa con certezza se le tragedie di Seneca siano mai state rappresentate,¹² è vero però che studi recenti hanno messo in risalto l'abilità con la quale l'autore latino riesce a trasmettere nel testo scritto le possibili movenze degli attori in un proscenio virtuale.¹³

In questo quadro, ci si è interrogati sulle possibili interpretazioni dell'esordio delle *Phoenissae*:

Caeci parentis regimen et fessi unicum
Patris Levamen, Nata, quam tanti est mihi
Genuisse vel sic, desere infaustum patrem.
In recta quid deflectis errantem gradum?¹⁴

È stata giustamente sottolineata la valenza polisemica di quel *sic*, con cui «Seneca (...) mette subito in antitesi la *pietas* del rapporto filiale con la perversione dei rapporti familiari della casa di Edipo».¹⁵

¹¹ Cfr. M. Frank, (a cura di) *Seneca's Phoenissae*. Leiden-New York-Köln, Brill, 1995, pp. 37ss., 17ss.).

¹² Per un punto sulla questione, vd. G.W.M. Harrison, *Seneca in Performance*, London, Duckworth, 2000.

¹³ E. Calabrese, "Dionysus ex machina", 12, 2021, pp.197-229; G. Mazzoli, *Phoenissae: Giocasta in prima linea*, in Id., *Il chaos e le sue architetture. Trenta studi su Seneca tragico*, Palermo, pp. 255-68.

¹⁴ L. Annei Senecae, *Tragoediae*, a cura di O. Zwierlein, Oxford, Oxford Classical Texts, 1986: "Per il tuo cieco padre guida, e per il tuo stanco genitore unico/conforto, cara figlia; per me vale il prezzo/ di avverti generata, esattamente come è accaduto. Ma abbandona il tuo sfortunato padre./Perché devii sulla retta via i miei passi erranti?"

¹⁵ Petrone 1997, [= Lucio Anneo Seneca, *Le Fenicie*, a cura di G.. Petrone, Milano, Rizzoli, 1997, p. 32, n. 2.

A proposito della lezione trādita dai codici e accolta da Zwierlein, *patris levamen*, Evita Calabrese si è chiesta se non sia lecito accettare la proposta di correzione *lateris levamen*, che avrebbe il vantaggio di favorire un’immagine più realistica di Antigone che fa appoggiare a lei il padre mentre camminano, guidandone il percorso altrimenti incerto¹⁶. Personalmente, non condivido questa soluzione: non solo per il fatto che una simile *iunctura* sarebbe un *hapax*, ma soprattutto perché, nel contesto, *levamen* non indica solo un generico ‘sollievo’ di tipo spirituale, ma si carica d’un’ambigua connotazione erotica.¹⁷

Descrivendo gli amori di Parthénopée e di Antigone, il *Roman de Thèbes*, nella versione ‘lunga’ del ms. A, ci offre uno scorcio tipicamente ovidiano, nel quale l’anonimo rimaneggiatore, in una lunga descrizione di ben 122 versi, si attarda a descrivere l’onnipotenza di Amore, implacabile nei confronti dei malcapitati che obbediscono alle sue leggi piombando nella follia:

Mais Amors l’a si forsenee	13281
qu’ele caï jus, s’est pasmee.	
Amours ne fait a nului droit,	
Puis que ce vient al grant destroit.	
Ne tenés pas içou a songe	13285
Ne a favle ne a mençonge,	
Que on ja puist trover ne querre	
Si grant dolor ne si grant gerre	
Com est Amors a cex quil servent :	
Quant çou avient que il le perdent,	13290
Si sont plain de forsenerie,	
Pluisor en ont perdu la vie ;	
Qui bien vauroit servir Amor,	

¹⁶Calabrese 2021, op. cit., p. 200.

¹⁷ Si pensi alla tradizione dell’‘altalena’, in uso durante la festa ateniese dell’*Aiora* (o *Aletes*), che evocava la simbolica impiccagione delle fanciulle sugli alberi ed è interpretata dagli antropologi come un rito di passaggio nel quale le fanciulle passavano dalla condizione verginale a quella della maturità sessuale e del matrimonio: cfr. A. Brelich, *Paidés e Parthenoi*, Roma, Ateneo, 1969, pp. 443-444, n. 2; M. Bettini - C. Brillante, *Il mito di Elena*, Torino, Einaudi, 2002, pp. 60-63.

La coincidenza è senza dubbio poligenetica: non si può, però, non ricordare come il terzo stasimo dell'Antigone sofoclea contenga l'unico autentico inno ad Eros di tutta la letteratura greca. A Creonte, che insinua che il proprio figlio, Emone, gli chiede di liberare Antigone perché succube delle donne, il Coro ribatte in canto¹⁸ che il giovane è solo innamorato, e contro le potenze divine di Eros (che rende folli i suoi adepti) e di Afrodite (che se ne prende gioco) è impossibile lottare:

στρ. α' Χο.

Ἔρωσ ἀνίκατε μάχαν,
 Ἔρωσ, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις,
 ὃς ἐν μαλακαῖς παρεια
 νεάνιδος ἐννουχεύεις,
 φοιτᾷς δ' ὑπερπόντιος ἔν τ'
 ἀγρονόμοις ἀυλαῖς·
 καί σ' οὔτ' ἀθανάτων φύξιμος οὐδεις
 οὔθ' ἀμερίων σέ γ' ἀνθρώ-
 πων, ὁ δ' ἔχων μέμνηεν.
 ἀντ. α' σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους
 φρένας παρασπᾶς ἐπὶ λώβᾳ·
 σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀνδρῶν
 ξύναιμον ἔχεις ταραξᾶς·
 νικᾷ δ' ἐναργῆς βλεφάρων
 ἴμερος εὐλέκτρου
 νύμφας, τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς
 θεσμῶν·³ ἄμαχος γὰρ ἐμ-
 παίζει θεὸς Ἀφροδίτα.¹⁹

¹⁸ In particolare, il Coro si esprime in una seconda persona, definita 'innodica'; in maniera analoga, nel *roman* antico-francese, il narratore adopera la terza persona, detta 'esemplare'.

¹⁹ *Sophoclis Tragoediae*, t. II: *Trachiniae, Antigone, Philoctetes, Oedipus Coloneus*, edidit R.D. Dawe, Leipzig, Teubner, 1979, vv. 781-800: "Tu, Eros, invincibile in guerra; Tu che piombi sui beni dell'uomo, che trascorri la notte sulle tenere gote di una giovane, e vaghi sul mare e per le case dei campi, e non c'è nessuno tra gli immortali che possa sfuggirti, né tra gli uomini mortali: chi ti possiede è folle. Tu pure, trascini all'ingiustizia l'animo dei giusti, per la loro rovina: tu pure, hai scatenato questa lite tra uomini

Nello stesso ms. A del *Roman de Thèbes* l'accenno al dolore dei Tebani dopo la morte dell'eroe, precede il racconto della disperazione di Antigone, destinata a morire di dolore nove giorni dopo l'amato.²⁰

P, al contrario, si attarda a descrivere in 22 versi il servizio funebre in onore del defunto, durante il quale Antigone riesce a dominare il proprio dolore.²¹

Prima di concludere questa rapida rassegna delle riprese medievali del mito, non può mancare un cenno al complesso rapporto dantesco²² con le fonti latine: dall'*Eneide*, alla *Tebaide* di Stazio, alle *Satire* di Giovenale, alle tragedie di Seneca. Per ricostruire questi riferimenti, che si esplicitano anche grazie agli *accessus* medievali agli autori in questione, sono tuttora preziose le relative schede di Ettore Paratore nell'*Enciclopedia Dantesca*, e sembra ingiusto il giudizio negativo che, sull'unica base di quella relativa a Giovenale, ne ha fornito di recente Luca Marcozzi.²³

Quest'ultimo (che non si perita di menzionare nel suo contributo i nomi di di Billanovich, di Padoan e dei molti studiosi che da decenni tentano di far luce sulla questione) non si rende conto di quanto possa risultare sopra le righe la seguente considerazione: "... non da molto i dantisti – o i classicisti che si rivolgono a Dante – prendono in considerazione per ricostruire la sua cultura letteraria tutto quel complesso di materiali che contribuiva alla sua epoca alla conoscenza della letteratura latina".²⁴

Per tornare alle fonti classiche, la ribellione di Antigone appare come una felice invenzione di Sofocle, destinata, però, a creare non pochi equivoci nei vari epigoni. Qui la protagonista afferma la superiorità delle leggi non scritte, che non sono legate ad una

dello stesso sangue; e vince chiaramente il desiderio degli occhi della bella sposa, il desiderio che ha il suo posto tra le grandi leggi al potere, invincibile gioca la divina Afrodite".

²⁰L. Constans, *Le roman de Thèbes*, Paris, Didot, t. II, 1890 (ms. O, v. 9460 ; ms. S, v. 11250 ; ms. C, v. 8871). *Ibidem*, Appendice, t. IV, vv. 13271-13396.

²¹ *Ibid.*, t. 2, Appendice V, v. 12315-12336.

²² Esplicitato in tempi e modi diversi soprattutto nel *Convivio* e nella *Commedia*.

²³ L. Marcozzi, 'Lo dolce poeta': Dante lettore di Stazio e dei suoi commenti, "Rivista di cultura classica e medioevale" vol. 64, 2022", pp. 185-207 (a p. 204).

²⁴ *Ibidem*.

particolare comunità,²⁵ ma hanno vita eterna. Esse sono messe a confronto, per contrasto,²⁶ con i decreti di Creonte, ancorati alla dimensione temporale e per questo sottratti alla dimensione divina. Tuttavia, nello stesso testo sofocleo non mancano rinvii alla storia contemporanea: ad esempio, nel divieto di seppellire Polinice, si può scorgere l'allusione a una legge ateniese ricordata da Tucidide:

Νοσήσας δὲ τελευτᾶ τὸν βίον· λέγουσι δὲ τινες καὶ ἐκούσιον φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα εἶναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπέσχετο. ... τὰ δὲ ὅστᾳ φασὶ κομισθῆναι αὐτοῦ οἱ προσήκοντες οἴκαδε κελεύσαντος ἐκείνου καὶ τεθῆναι κρύφα Ἀθηναίων ἐν τῇ Ἀττικῇ· οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος.²⁷

Nel secondo stasimo dell'opera, in uno dei passii più celebri dell'intera tragedia attica, si legge quella che è forse la più antica evocazione dell'espressione «leggi non scritte» (vv. 452-455):

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ῥόμην τὰ σὰ
κηρύγμαθ' ὥστ' ἄγραπτα κάσφαλῆ θεῶν
νόμιμα δύνασθαι θνητά γ' ὄνθ' ὑπερδραμεῖν.

Qui Antigone oppone la “norma non scritta”, d'origine divina, stabile e assoluta, al bando (κηρύγμα) di chi governa occasionalmente la polis, il re di Tebe Creonte. Quest'ultimo vieta di dare sepoltura a chi abbia preso le armi contro la patria (è il caso di Polinice),²⁸ al quale la nipote oppone la sacralità delle leggi e dei doveri religiosi che competono ai membri superstiti della famiglia, dei quali lo stesso Zeus è depositario e garante.

²⁵ Soph. *Ant.* vv. 450-457.

²⁶ Per una lettura che nega quest'opposizione cfr. D. Musti, *Demokratía: origini di un'idea*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 252.

²⁷ «Ammalatosi, [Temistocle] morì, ma c'è chi dice che si sia ucciso avvelenandosi, non appena si rese conto che era impossibile soddisfare il re [di Persia] in quel che gli aveva promesso. [...] I suoi parenti affermano che le sue ossa furono trasportate in patria, su una sua precisa disposizione, e furono tumulate in Attica, di nascosto dagli Ateniesi. Effettivamente, era vietato di dargli sepoltura, perché era esule per tradimento».

²⁸ οὐτ' ἂν φίλον ποτ' ἄνδρα δυσμενῆ χθονὸς/ θείμην ἐμαυτῶ: «né io considererei mio congiunto un uomo nemico della città».

Lo scontro tra Antigone e Creonte ha offerto, nel corso di secoli di rivisitazioni del mito, innumerevoli chiavi di lettura. Tra le più durature è quella che insiste sul contrasto tra il bando del tiranno, visto come espressione del diritto positivo, e le leggi non scritte invocate dalla fanciulla, che si richiamano a un'etica universale. Occorre riconoscere che nessuna delle teorie interpretative sviluppate, da Aristotele in poi, nel tentativo di trovare la «formula» capace di spiegare in modo definitivo ed esclusivo ciò che è al cuore di questo conflitto ha ottenuto un consenso generale. È dibattuta ogni griglia interpretativa che celebra il fronteggiarsi di polarità uniche quali: il diritto positivo contrapposto al diritto naturale; la legge o il diritto scritti contrapposti alla legge o al diritto non scritto; i vincoli religiosi o familiari contrapposti ai precetti della polis.

L'assenza del benché minimo richiamo alla *physis*, nelle argomentazioni dei contendenti, ha condotto molti interpreti a ritenere che la connessione postulata dallo Stagirita con le leggi di natura derivi dalla necessità di reinterpretare il problema da un'ottica diversa.²⁹ È comunque notevole il fatto che Aristotele riconduca le norme evocate da Antigone al «giusto per natura» in quanto *koinos*, ovvero non regolato dalle leggi della polis. Anche l'opposizione tra vincoli religiosi o familiari contrapposti alle prescrizioni della città si rivela, però, inadeguata a fornire una chiave interpretativa dei termini del dissidio tragico. Che il diritto dei morti a ricevere sepoltura – trasposto da Sofocle nella mitica Tebe – potesse evocare (per contrasto) le leggi funerarie attiche che vietavano la sepoltura in patria dei traditori, è comunque plausibile,³⁰ né toglie forza all'evocazione tragica la

²⁹ G. Cambiano, *La retorica di Aristotele e il diritto naturale*, in D. Mantovani-A. Schiavone (a cura di) *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, IUSS-Press, Pavia 2007, pp. 59-74]; E. Stolfi, *Nómoi e dualità tragiche. Un seminario su Antigone*, "Studia et Documenta Historiae et Iuris", 80, 2014, pp. 467-503.; E. Stolfi, *La cultura giuridica dell'antica Grecia. Legge, politica, giustizia*, Roma, Carocci, 2020, pp. 163 s.

³⁰ Il punto è sottolineato da D. Cairns, *Sophocles: Antigone*, London, Bloomsbury Academic, 2016, p. 39: «In the mind of the average Athenian, denial of burial and denial of burial within Attica may have come to very much the same thing, and it is entirely possible that many in the original audience will have failed to notice that Creon's stipulation that Polynices' corpse be left unburied where it is (on the plain of Thebes) represents a crucial difference between his proclamation and the Athenian treatment of traitors».

considerazione che le leggi ateniesi sui traditori vietavano la sepoltura nel territorio dell'Attica ma non prescrivevano che il corpo restasse insepolto (come è il caso dell'Antigone)³¹.

Nell'originale sofocleo il personaggio della figlia di Edipo, che ha la parola solo nella prima parte del testo, insieme a tutti gli altri che si alternano sul proscenio nei vari stasimi, ad eccezione del solo Creonte, è tecnicamente un deuteragonista, perché l'unico protagonista è il sovrano, costretto a incarnare suo malgrado, scontando l'invidia che gli dèi provano nei confronti dei mortali, l'essenza stessa del dramma:

Kρ.

ἄγοιτ' ἄν μάταιον ἄνδρ' ἐκποδών,
ὅς, ὃ παῖ, σέ τ' οὐχ ἐκὼν κατέκανον
σέ τ' αὖ τάνδ', ὅμοι μέλεος, οὐδ' ἔχω. ³²

Pur essendo presente in ogni pagina, il conflitto fra le ragioni del potere e quelle dell'amore, fra l'obbedienza alle leggi e la loro messa in discussione, non è però l'elemento dominante della vicenda. Quest'ultima si definisce nell'inesorabilità della tragedia, senza alcuna possibilità di catarsi, in ossequio ai dettami filologicamente più pertinenti della *Poetica* aristotelica:³³

Venendo finalmente al “recitativo per voce sola” di Raimondi, dobbiamo riconoscere che il testo non si presenta come una delle tante riscritture che appaiono ogni anno in diverse lingue, per il semplice motivo che l'ambizione dell'autore è quella di calarsi nel personaggio femminile. Immedesimarsi *nella*³⁴Antigone fino al punto di ricreare

³¹ Ibidem, pp. 37-42.

Sophoclis Tragoediae, t. II: *Trachiniae, Antigone*, ed. cit., vv. “Che venga, che venga finalmente, la più bella delle ore a me assegnate; l'ultima, quella che mi porterà l'ultimo giorno della mia vita, sì che non possa vedere altro giorno”.

³³ Mi permetto di rinviare a L. Rossi, *La composizione poetica secondo Aristotele. Riflessioni sulla ricezione medievale del tema*, in *La cultura siamo noi. Umanismo operativo e funzionalismo storico nel pensiero di Mario Rossi*, a cura di Romeo Bufalo, Mimesis, 2024, pp. 83-144.

³⁴ L'articolo che precede il nome dell'eroina ha un suo significato specifico. Come scrive Chiara Zamboni, nella Prefazione, p.13: «allude al fatto che la giovane donna è diventata un monumento della

poeticamente, sulla scena, i momenti essenziali del dramma vissuto dalla giovane tebana. Ogni parola del “recitativo” è soppesata con cura, sofferta in una vigile memoria degli originali greci, ma con l’intento esplicito di attuarne la valenza:

Colono non è Tebe e i ritorni non sono altro che inchini alla riconoscenza. Forse per questo non sono mai tornata. Ma io sono l’Antigone di Tebe e li riconosco gli amori trafitti, gli amori perduti, quelli slegati, quelli cresciuti male. Li conosco ad uno ad uno dall’odore; quelli che prendono senza domandare;

quelli che picchiano solo per amore; quelli che stuprano per farti godere di loro, che godono a vederti morire. Sì, li conosco gli amori cresciuti male: quelli che hanno solo bisogno; quelli che non ti domandano nulla e ti rovistano squartandoti l’anima coi guanti.³⁵

L’assenza di risposte a ogni spinta pulsionale volta a riscattare l’amore fraterno dal sospetto determina la condanna di Antigone all’eterna iterazione dei gesti:

Ho voluto l’amore dei fratelli, della terra voltata, rimasta a cerchio sulle tombe chiuse. Ho voluto l’amore di una legge strappata, slabbrata da me, che ho spostato la morte, i corpi smangiati dall’odio fraticida. Li ho solo spostati nell’ombra, li ho solo lavati dal sole, dal coro dei vermi che sentivo arrivare felice. Li ho solo sdraiati diversamente senza chiedere, senza domandare. È questa la mia condanna.³⁶

Raimondi sa bene che il potere inibisce il desiderio in due modi: lo nega divenendo esso stesso bramosia, o, nel senso opposto, eliminando la pulsione vitale per affermare l’anelito di morte (*Todestrieb*):

La sorte dei fratelli è la morte. Una morte per ogni porta della città. Una morte offerta alle sette porte: l’ultima rimase chiusa, come in un inganno.³⁷

nostra cultura, un simulacro, un simbolo immobilizzato una volta per tutta nella sua storia, che sempre si ripete identica».

³⁵ *L’Antigone*, 12, p. 37.

³⁶ *L’Antigone*, 3, p. 26.

³⁷ *Ibidem*, 16, p. 41.

Pur essendo dettate da sincera amicizia, le pagine del paratesto (97-109) rischiano di confondere il lettore con elementi altrui che, a mio avviso, lo allontanano da una corretta esegesi. Quello che Raimondi ha tentato di ricreare con la propria voce, drammaticamente *sola*, sono le cause primigenie dell'antico matrimonio fra poesia e teatro:

Perché vi racconto ancora di me? Sapete già tutto oramai. Sapete del padre, del figlio non solo con la madre ma anche nella madre. Sapete di lui e di come faceva ribrezzo e paura saperlo devoto. Sapete di Laio e di come Tiresia avesse detto il segreto di Delfi e delle nuvole nere su Tebe: erano sciami di mosche, erano la sfortuna.³⁸

Ma lo spettacolo inscenato non restituisce soddisfazione alle pulsioni libidiche dello spettatore, se non attraverso una superiore ironia:

A Tebe mi chiamavano L'Antigone, quella dello schifo, della schifezza. Sono L'Antigone anche per i bambini che quando mi vedono si toccano il ventre, sputandosi le mani. Sono L'Antigone per i mercanti che al mio passaggio girano le anfore nei banchi. Sono L'Antigone per i disperati che spalancano il cencioso mantello al mio passaggio.

Dicono sia un saluto.³⁹

Anche se queste comparazioni non andrebbero mai fatte, mi viene in mente il libro, a suo modo affascinante, di Eva Cantarella, *Contro Antigone*, Torino, Einaudi 2024. Si tratta d'un pamphlet retoricamente efficace, storicamente legittimo (si sarebbe potuto intitolare, come quelli contro Pausania, *κατὰ Ἀντιγόνη*), il cui unico limite, però, è quello di non tenere in conto la specificità poetica del testo di Sofocle.

Quest'ultimo lasciava aperta la dialettica fra gli argomenti di Creonte e quelli di Antigone: mentre inizialmente il coro sembrava dar ragione al primo, in seguito esso prende apertamente le difese della seconda. Non si tratta di ambiguità, perché entrambi hanno, contemporaneamente, torto e ragione. Del resto, lo stesso Aristotele non è apparso del

³⁸ *Ibidem*, 7, p. 30.

³⁹ *Ibidem*, 9, p. 34.

tutto convincente⁴⁰, quando, nella *Retorica* (1. 13 1373b 1)⁴¹, ha provato a spiegare che ad essere universali sono le leggi naturali, non quelle create dagli uomini:

λέγω δὲ νόμον τὸν μὲν ἴδιον, τὸν δὲ κοινόν, ἴδιον μὲν τὸν ἐκάστοις ὠρισμένον πρὸς αὐτοῦς, καὶ τοῦτον τὸν μὲν ἄγραφον, τὸν δὲ γεγραμμένον, κοινὸν δὲ τὸν κατὰ φύσιν. ἔστι γὰρ τι ὃ μαντεύονται πάντες, φύσει κοινὸν δίκαιον καὶ ἄδικον, κἂν μηδεμία κοινωνία πρὸς ἀλλήλους ἢ μηδὲ συνθήκη, οἷον καὶ ἡ Σοφοκλέους Ἀντιγόνη φαίνεται λέγουσα, ὅτι δίκαιον ἀπειρημένου θάψαι τὸν Πολυνείκη, ὡς φύσει ὄν τοῦτο δίκαιον· οὐ γὰρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ’ αἰεὶ ποτε ζῆ τοῦτο, κούδεις οἶδεν ἐξ ὅτου φάνη.

L’*Antigone* dimostra che Raimondi ha studiato con attenzione i testi aristotelici. D’altra parte, egli stesso ammette, in varie interviste, di avere letto tanto il rifacimento del 1946 di Anouilh⁴², che quello, immediatamente successivo, di Brecht⁴³. Non si può dire, però, che l’una o l’altra di queste riscritture ne abbiano influenzato le scelte, se non a un livello metodologico, per le possibilità che esse offrono a livello di performance.⁴⁴ Il suo cimento resta la poesia, allietata dalla consapevolezza che si tratta di un gioco:

⁴⁰ Per il fatto che né Creonte né Antigone, nelle loro argomentazioni, fanno il minimo accenno alla *physis*: cfr. G. Cambiano, 2007, pp. 59-74.

⁴¹ Aristotele, *Retorica*, a c. di F. Montanari, Milano, Rizzoli, 1996: «Per legge intendo sia la legge particolare sia quella comune: per particolare intendo quella che per ciascun popolo è stata definita in rapporto ad esso, e questa può essere sia non scritta sia scritta; per legge comune invece quella che è secondo natura. V’è infatti un giusto e un ingiusto per natura, del quale tutti hanno una specie d’intuizione e che è a tutti comune, anche se non v’è alcuna comunanza reciproca e neppure un patto: così come sembra dire l’*Antigone* di Sofocle [450-60], che cioè è giusto seppellire, contro le disposizioni, Polinice, perché ciò è giusto per natura: “infatti non da ora né da ieri, ma da sempre vive questa legge, e nessuno sa donde sia apparsa”».

⁴² Jean Anouilh, *Antigone*, Paris, La Table ronde, 1946.

⁴³ Bertolt Brecht, «Die Antigone des Sophokles», in: *Gesammelte Werke*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1967, pp. 2273-2329.

⁴⁴ K. Pewny, L. Van den Dries, C. Gruber, S. Leenknecht (a cura di), *Occupy Antigone: Tradition, Transition and Transformation in Performance*, Tübingen, Narr, Francke Attempto Verlag, 2016; per l’Italia, M. Massalongo, «Antigone come problema. Brecht e la critica di un mito troppo moderno», *Studia Theodisca* XXVII, 2020, pp. 107-142.

Non voglio che finisca tutta con me, questa tragedia. Voglio che la mia parola vi resti attaccata ai polsi, alle caviglie, al collo come in una frase. Voglio che la mia grotta diventi stanza, dimora e che l'ombra sappia dire di no al sole, ai tentacoli delle soglie.

Non ho attraversato la vita senza questo corpo. Convoco qui i respiri, il sangue in un'assise svuotata dai dormienti. Io sono l'Antigone, la sostituta, quella della polvere e non ho avuto che questa grotta ad abbracciarmi fino alla fine, sincera. Ho sfidato la legge e lasciato il mio cuore in mano agli dèi. Anche loro convincerò a volermi bene.⁴⁵

Quella cui Raimondi si ispira è innegabilmente un'*esthétique de la brièveté*, costituita da una serie di 'frammenti' (nel senso greco del termine), che non possono non richiamare alla mente i *Feuillets d'Hypnos* di René Char⁴⁶. In questo senso, si può affermare che il "lascito" proverbiale del poeta francese, pur non essendo preceduto da alcun testamento, ha dato, forse suo malgrado, dei frutti.

Luciano Rossi (Università di Zurigo)

⁴⁵ *L'Antigone*, Finale, p. 92.

⁴⁶ René Char, *Feuillets d'Hypnos*, Paris, Gallimard, 2007 (ma 1946).